

EXAMPLE OF ALEXANDER

**Tashkent state Uzbek language named after Alisher Navoi
and Faculty of Uzbek Philology,
University of Literature
3rd grade student
Berdiyeva Sabina**

Annotatsiya: ushbu maqolada yarim jahonni zabt etgan, yuksak aql-idrok egasi bo'lgan, adolatparvar shoh Iskandarning odamzotga qoldirgan ibratini haqida so'z yuritiladi.

Annotation: this article talks about the example left to humanity by Alexander the Great, a just king who conquered half the world.

Kalit so'zlar: foni dunyo, qo'li ochiq, tobut,

Key words: mortal world, open hand, coffin,

Aleksandr Makedonskiy tarixi va shaxsi Sharq badiiy adabiyotiga to'laqonli syujet va timsol sifatida X-XI asrlarda kirib keldi.

Yaqin va O'rta Sharqni yashin tezligida ishg'ol qilgan, yarim jahonni zabt etgan, yirik davlat tuzib 33 yoshga yetmay, vafot etgan jahongir shoh haqida Sharqda ko'pdan-ko'p afsonalar yaratilgan. Sharqda dastavval maxsus yirik doston yaratgan shoir ozar xalqining buyuk adibi Ilyos ibn Yusuf Nizomiy Ganjaviy edi. Nizomiy dostoni "Iskandarnoma" ikki qism: "Sharafnoma" va "Iqbolnoma" dan iborat. "Sharafnoma" da Iskandar ezilgan, jabr-zulm ko'rganlarga yordam qo'lini cho'zuvchi adolatparvar. "Iqbolnoma"da Iskandar vatani Runga qaytib, mamlakat idorasini yo'lga qo'ygani, Erondan keltirilgan kitoblarni tarjima qildirgani va o'zi atrofida turli so'z bilimdonlarini to'plaganini yoritilgan.

Abdurahmon Jomiyning “ Haft avrang”ining yettinchi dostoni bo’lmish “Xiradnomayi Iskandariy” avvalgi “Iskandarnoma”lardan farqli ularoq asosan pand-nasihatdan iborat bo’lib, mazmun, voqelik minimumga keltirilgan. Iskandar shaxsi shoir fikrlarini izhor qiluvchi vosita. Jomiy ham Nizomiy kabi dostonida zamonasi oldida turgan falsafiy masalalarga ,ayniqsa, bu o’tkinchi dunyoda insonlar qanday hayot kechirishlari, qanday qo’llanmaga amal qilishlari kerak degan masalalarga e’tiborini jalb etadi.

Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning Makedonskiy tarixiga bag’ishlangan “Saddi Iskandariy” dostoni “Xamsa”ning yakunlovchi beshinchi dostoni sifatida yaratilgan. “Xamsa” ning birinchi dostoni “Hayrat ul-abror” ning 48-bobi sarlavhasi “Aflok hay’ati shikoyatidakim” so’zlari bilan boshlanib, taqdir qanchalik o’zgaruvchi, bu dunyo saltanat hokimiyati o’tkinchi, Faridun, Chingizxon, Temur kabilar qanchalik qudratli bo’lishlariga qaramay olamdan o’tdilar, bu dunyoda insonning faqat yaxshi ishlarigina qoladi, degan pand-nasihatlar bilan tugallangan. 25 baytdan iborat bo’lgan 49-bobda Iskandar tarixi qisqa bayon etilib, shohning qo’lini tobutdan chiqarib qo’yishlari, jahonni zabt etgan shahanshoh ham bu dunyodan hech nima olib ketmayotgani hammaga ibrat bo’lsin, degan maqsadda keltiriladi.

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni yirik falsafiy-didaktik umumlashmalardan iborat. Shoir ifodalamoqchi bo’lgan barcha fikrlar ana shu markaziy qahramon orqali bayon qilinadi. Navoiy asarda Iskandar tilidan quyidagi so’zlarni aytadi:

Chiqoring bir ilgimni tobutdin,
 Hamul navkim rishta yoqutdin.
 Ki el solib ul sari hayrat ko’zi
 Ne hayrat ko’zi, ballki ibrat ko’zi:
 “Bu panjaki barmoqlari chekti sof,
 Jahonni jahon kafidan urdi kaf

Kafi ichra oldi jahon kishvari
 Barru bahrning la'l ila gavharin
 Chu urdi ajal ilgi tabli rahil
 Baqo bo'yniga soldi habli rahil
 Jahondin shol ilgi misoli boruur
 Nechukkim chinor ilgi xoli borur”

Navoiy ta'biricha, yetti iqlimni egallagan shoh gadolar kabi qo'lini uzatib ketib borishi, tobutdan chiqarib qo'yilishi boshhqalarga ibrat bo'lishi kerak. Iskandardek jahonni egallagan, hatto dengizlardagi “la'l ila gavharlar” gacha o'ziniki qilgan jahongir ham narigi dunyoga hech nima olib ketmayotir, kaftida bir siqim tuproq, xolos. Demak, dunyoga hirs qo'ymaslik, undan ko'ra xayrli ishlarni qilib yaxshi nom qoldirish kerak. Shu o'rinda A.Firdavsiyning “Shohnoma”da Iskandar vafotini tasvirlar ekan, “Abadiy qolmassan foni saroyda, Taxt-u ganj g'ururin qilmoq ne foyda” satrlari bilan bu dunyo o'tkinchi ekanligi, mol-davlat yig'ganimiz bilan Uning huzuriga hech narsasiz borishimizni uqtirmoqda.

Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asarining “Iskandar va Arastu hikoyasi” da:

“Iskandar din yo'lida jon bergach, Arastu xitob qilib dedi:

-Toki tirik eding pand-u nasihat qilarding, ammo bu kungi o'liming xalq uchun oxirgi pand-ibratdir.

Ey ko'ngil, hayot girdobidan va buning orqasidan keladigan o'limdan ibrat ol, g'aflatdan bedor bo'l”,- satrlari bitilgan.

Iskandar ibrati barcha zamon ahillari uchun birdek pand-nasihatdir.

“(Yer) yuzidagi barcha mavjudot foniidir. Ulug'lik va Ikrom sohibi bo'lmish Robbingizning “yuzi” boqiy qolur” (Ar-Rohman surasi, 26-27-oyatlar)

Alloh azza va jalla o'z Kalomida dunyoning o'tkinchiligi, mol-davlat to'plash uchun umrimizni yeldek sovirmasligimiz kerakligi, kibr-havo esa og'ir

gunohlardan ekanligini bir necha oyatlarda keltiradi. Barcha zamonlarda ham shaytonga ergashganlar, ya'ni mol-davlat to'plash orzusida yonib-kuyadiganlar topiladi, ammo A.Navoiy insoniyat tarixida buyuk iz qoldirgan Iskandar orqali insonning o'tkinchi dunyo uchun kuyib-pishmasligi, hoyu-havaslariga uchib yurmasligi, bu dunyoda qancha mol-davlat yig'sak ham, baqoga rihlat qilganda, qo'limiz ochiq ketishini yuksak tafakkur bilan tasvirlagan.

“Beshak biling bu dunyo barcha eldan o'taro,
Inonmag'il molingga bir kun qo'ldan ketaro
Ota-ona, qarindosh qayon ketdi fikr qil,

To'rt oyoqli cho'bim ot bir kun senga yetaro” deb yozganida Ahmad Yassaviy oliy haqiqatni aks ettirgan. Shu to'rtgina satrda inson hayotining mazmuni aks etadi. Yashab turgan dunyomiz barcha zamonlardan o'tib kelgan va bundan keyin ham o'tishini, bir kun muqarrar o'lim tutishini hech qachon unutmasligimiz lozim.

“To kishikim qilsa nazar ul sari
Ibrat ila boqqay o'shal qo'l sari”

A.Navoiy “Saddi Iskandariy”idagi ushbu baytda ham inson zoti Iskandarning ochiq ketgan qo'lidan ibrat olishi kerakligi ta'kidlanmoqda.

Muxtasar qilib aytganda, Iskandar har bir inson uchun bu dunyo foniyligi, qancha misqollab boylik orttirsangiz-da qo'limiz ochiq ketishi haqida ibrat qoldirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sulaymonova F. “Sharq va G'arb” – Toshkent. O'zbekiston, 1997.
2. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. MAT. 20 jildlik-Toshkent: Fan,1993
3. Farididdin Attor. Mantiq ut-tayr. (nasriy bayon). Toshkent, 2014

4. Qur'oni Karim tafsiri, Alovuddin Mansur tarjimasi, 1994.
5. Ahmad Yassaviy. Devoni Hikmat.